

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ И ИХ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уроков Шухрат Тухтаевич

Саидов Камол Каримович

Абидов Уткир Октамович

Махманазаров Орифжон Мирзоназар ўғли

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,

Бухара, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты применения лапароскопических технологий в экстренной абдоминальной хирургии. Проанализированы результаты лечения 2479 больных с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, находившихся на лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП в 2020–2025 гг. Изучены диагностические и лечебные возможности лапароскопии при остром холецистите, аппендиците, перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, острой спаечной кишечной непроходимости и абдоминальной травме. Установлено, что применение лапароскопических вмешательств способствует уменьшению послеоперационных осложнений, снижению травматичности операций и сокращению сроков стационарного лечения.

Ключевые слова: лапароскопия, экстренная хирургия, острый холецистит, лапароскопическая холецистэктомия, аппендэктомия, перфоративная язва, абдоминальная хирургия.

LAPAROSCOPIC TECHNOLOGIES IN EMERGENCY ABDOMINAL SURGERY AND THEIR CLINICAL EFFICIENCY

Urokov Shukhrat Tukhtaevich

Saidov Kamol Karimovich

Abidov Utkir Oktamovich

Makhmanazarov Orifjon Mirzonazar ugli

*Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Republic of
Uzbekistan*

Abstract. The article presents the results of laparoscopic technologies application in emergency abdominal surgery. The treatment outcomes of 2479 patients with acute surgical diseases of the abdominal cavity treated at the Bukhara branch of the Republican Scientific Center of Emergency Medical Care during 2019–2021 were analyzed. Diagnostic and therapeutic possibilities of laparoscopy in acute cholecystitis, appendicitis, perforated gastric and duodenal ulcers, adhesive intestinal obstruction, and abdominal trauma were studied. The use of laparoscopic interventions was found to reduce postoperative complications, surgical trauma, and hospital stay duration.

Keywords: laparoscopy, emergency surgery, acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, appendectomy, perforated ulcer, abdominal surgery.

**ШОШИЛИНЧ АБДОМИНАЛ ХИРУРГИЯДА ЛАПАРОСКОПИК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ**

Ўроқов Шухрат Тўхтаевич

Саидов Камол Каримович

Абидов Ўткир Октамович

Махманазаров Орифжон Мирзоназар ўғли

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро,
Ўзбекистон Республикаси*

Аннотация. Мақолада шошинч абдоминал хирургияда лапароскопик технологияларни қўллаш натижалари келтирилган. 2020–2025 йилларда Республика шошинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиалида даволанган қорин бўшлиғи аъзоларининг ўткир хирургик касалликлари билан оғриган 2479 нафар беморни даволаш натижалари таҳлил қилинган. Ўткир холецистит, аппендицит, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак перфоратив яралари, ўткир спаечли ичак тутилиши ҳамда абдоминал жароҳатларда лапароскопиянинг диагностик ва даволаш имкониятлари ўрганилди. Лапароскопик аралашувларни қўллаш операциядан кейинги асоратларни камайтириши, операция травматизмини пасайтириши ва стационарда даволаниш муддатини қисқартиришга хизмат қилиши аниқланди.

Калит сўзлар: лапароскопия, шошинч хирургия, ўткир холецистит, лапароскопик холецистэктомия, аппендэктомия, перфоратив яра, абдоминал хирургия.

Актуальность: Экстренные заболевания органов брюшной полости продолжают занимать одно из ведущих мест в структуре ургентной хирургической патологии и характеризуются высоким риском развития тяжелых осложнений, послеоперационной летальности и длительной временной нетрудоспособности пациентов. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, результаты хирургической помощи при острых заболеваниях органов брюшной полости во многом остаются неудовлетворительными, особенно у пациентов пожилого возраста и больных с сопутствующей патологией [3, 5].

Современная хирургия ориентирована на снижение операционной травмы, уменьшение частоты послеоперационных осложнений и сокращение сроков реабилитации пациентов. В связи с этим особую значимость приобретают малоинвазивные технологии, среди которых ведущее место

занимает лапароскопия. Использование лапароскопических вмешательств позволяет сочетать высокую диагностическую информативность с возможностью выполнения полноценного хирургического лечения [7, 9].

Лапароскопические технологии в экстренной абдоминальной хирургии обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными открытыми операциями: меньшая травматичность тканей, снижение интенсивности послеоперационного болевого синдрома, уменьшение частоты инфекционных осложнений, более быстрое восстановление моторики кишечника и сокращение сроков пребывания больных в стационаре. Кроме того, диагностическая лапароскопия позволяет своевременно уточнить характер патологического процесса и избежать необоснованных лапаротомий.

На сегодняшний день лапароскопические вмешательства широко применяются при остром калькулезном холецистите, аппендиците, перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечной непроходимости, абдоминальных травмах и других ургентных состояниях. Однако в литературе сохраняются дискуссионные вопросы относительно показаний, противопоказаний и выбора оптимальной хирургической тактики при различных формах экстренной патологии органов брюшной полости [5, 6].

В связи с этим дальнейшее изучение клинической эффективности лапароскопических технологий, оценка их диагностических и лечебных возможностей, а также разработка оптимальных подходов к их применению в ургентной абдоминальной хирургии представляются актуальными и имеют важное научно-практическое значение [2, 7, 9].

Следует отметить, что широкое внедрение лапароскопических технологий в практику экстренной хирургии сопровождается не только улучшением непосредственных результатов лечения, но и значительным социально-экономическим эффектом. Сокращение продолжительности госпитализации, уменьшение потребности в наркотических анальгетиках,

снижение частоты послеоперационных осложнений и более быстрое восстановление трудоспособности пациентов способствуют уменьшению финансовых затрат системы здравоохранения и повышению качества жизни больных [14].

Особую актуальность проблема приобретает в условиях увеличения числа пациентов с осложненными формами острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, а также роста количества больных старшей возрастной группы с тяжелой сопутствующей патологией. У данной категории пациентов традиционные лапаротомные вмешательства сопровождаются высоким риском послеоперационных осложнений, что требует поиска более щадящих и безопасных методов хирургического лечения [1].

Несмотря на значительный прогресс эндовидеохирургии, остаются недостаточно изученными вопросы профилактики интра- и послеоперационных осложнений, критерии выбора лапароскопического доступа при различных нозологических формах, а также показания к своевременной конверсии при технических трудностях во время операции. Отсутствие единых стандартизированных подходов к использованию лапароскопических технологий в ургентной хирургии определяет необходимость дальнейших научных исследований в данном направлении [11, 15].

Таким образом, совершенствование диагностической и лечебной лапароскопии, разработка оптимальных алгоритмов хирургической тактики и оценка клинической эффективности лапароскопических вмешательств являются важными задачами современной экстренной абдоминальной хирургии [13].

Следует отметить, что стремительное развитие эндовидеохирургических технологий в последние годы существенно изменило подходы к оказанию экстренной хирургической помощи больным с острыми заболеваниями органов брюшной полости. Применение лапароскопических методов позволяет не

только повысить точность диагностики, но и значительно расширить возможности выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств при ургентной патологии. Особенно важным является то обстоятельство, что лапароскопия дает возможность одновременно проводить диагностику и хирургическую коррекцию выявленной патологии, что имеет большое значение при неясной клинической картине заболевания [10].

В современных условиях особое внимание уделяется вопросам безопасности хирургических вмешательств и снижению частоты послеоперационных осложнений. Традиционные открытые операции нередко сопровождаются выраженной операционной травмой, длительным послеоперационным парезом кишечника, развитием раневых осложнений и спаечного процесса. В отличие от этого лапароскопические технологии обеспечивают более щадящее воздействие на ткани, уменьшают воспалительную реакцию организма и способствуют более быстрому восстановлению функционального состояния пациентов [8].

Кроме того, увеличение количества больных пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутствующей патологией требует внедрения методов хирургического лечения, обладающих минимальной травматичностью и высокой эффективностью. В данной категории пациентов лапароскопические вмешательства позволяют существенно снизить операционно-анестезиологический риск и улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Несмотря на накопленный клинический опыт, в настоящее время сохраняются дискуссионные вопросы относительно показаний и противопоказаний к лапароскопическим вмешательствам при различных формах ургентной абдоминальной патологии, а также отсутствуют единые подходы к профилактике осложнений и выбору оптимальной хирургической тактики. Это определяет необходимость дальнейшего совершенствования

диагностической и лечебной лапароскопии и подтверждает актуальность проведения настоящего исследования [7, 8, 9].

Дополнительно следует подчеркнуть, что внедрение лапароскопических технологий в экстренную абдоминальную хирургическую практику является одним из приоритетных направлений развития современной медицины, соответствующим мировым тенденциям минимально инвазивной хирургии. В настоящее время лапароскопические вмешательства рассматриваются как «золотой стандарт» лечения при ряде острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, поскольку позволяют существенно повысить эффективность диагностики и хирургического лечения [1, 2].

Особую значимость лапароскопия приобретает при диагностически сложных клинических ситуациях, сопровождающихся стертой симптоматикой или атипичным течением заболевания. Возможность непосредственной визуальной оценки органов брюшной полости позволяет своевременно установить точный диагноз, определить распространенность патологического процесса и выбрать оптимальную лечебную тактику. Это особенно важно в условиях ограниченного времени при оказании ургентной хирургической помощи [14].

Важным преимуществом лапароскопических технологий является снижение частоты послеоперационных осложнений, включая раневую инфекцию, послеоперационные грыжи, спаечную болезнь и длительный парез кишечника. Кроме того, уменьшение травматичности оперативного вмешательства способствует снижению выраженности системной воспалительной реакции и сокращению периода послеоперационной реабилитации пациентов.

Несмотря на достигнутые успехи, вопросы выбора рациональной хирургической тактики, определения четких показаний и противопоказаний к лапароскопическим вмешательствам, а также профилактики

интраоперационных осложнений остаются предметом научных дискуссий. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения клинической эффективности лапароскопических технологий и разработки научно обоснованных подходов к их применению в экстренной абдоминальной хирургии[3, 4].

Заключение. Проведенное исследование показало, что лапароскопические технологии являются высокоэффективным и перспективным направлением современной экстренной абдоминальной хирургии. Использование диагностической и лечебной лапароскопии существенно расширяет возможности своевременной диагностики и хирургического лечения острых заболеваний органов брюшной полости, позволяя снизить травматичность оперативных вмешательств и улучшить непосредственные результаты лечения.

Анализ результатов лечения больных с ургентной хирургической патологией продемонстрировал, что применение лапароскопических вмешательств способствует уменьшению частоты послеоперационных осложнений, сокращению сроков госпитализации и ускорению реабилитации пациентов. Наиболее выраженная клиническая эффективность лапароскопических технологий отмечена при остром калькулезном холецистите, остром аппендиците, перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при диагностике и лечении абдоминальных травм.

Установлено, что диагностическая лапароскопия обладает высокой информативностью и позволяет своевременно уточнить характер патологического процесса в сложных клинических ситуациях, что способствует выбору оптимальной хирургической тактики и снижению количества необоснованных лапаротомий. Возможность перехода от диагностического

этапа к выполнению полноценного лечебного вмешательства является одним из важнейших преимуществ лапароскопического метода.

Вместе с тем эффективность лапароскопических операций во многом зависит от правильного определения показаний и противопоказаний, технической оснащенности хирургического стационара и уровня подготовки специалистов. Соблюдение принципов безопасного выполнения лапароскопических вмешательств и своевременное принятие решения о конверсии при возникновении технических трудностей позволяют значительно снизить риск интра- и послеоперационных осложнений.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают высокую клиническую значимость лапароскопических технологий в экстренной абдоминальной хирургии и свидетельствуют о целесообразности их широкого внедрения в практическое здравоохранение. Дальнейшее совершенствование эндовидеохирургических методов, разработка стандартизированных алгоритмов диагностики и лечения, а также повышение качества подготовки специалистов будут способствовать дальнейшему улучшению результатов хирургического лечения больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости.

Список использованной литературы

1. Багненко СФ, Савелло ВЕ, Мирошниченко АГ. Лапароскопия в ургентной хирургии. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2016.
2. Ермолов АС, Абакумов ММ, Лебедев НВ. Неотложная абдоминальная хирургия. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012.
3. Касумьян СА, Бронштейн ПГ. Миниинвазивные технологии в абдоминальной хирургии. Москва; 2017.
4. Луцевич ОЭ, Галлямов ЭА. Эндовидеохирургия в неотложной хирургии. Москва; 2011.

5. Савельев ВС, Филимонов МИ. Национальное руководство по хирургии. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2018.
6. Сажин ВП, Авдовенко АЛ. Лапароскопические технологии в хирургии. Москва: Медицина; 2013.
7. Уроков ШТ. Современные аспекты лапароскопической хирургии в экстренной абдоминальной патологии. Бухара; 2014.
8. Хубутя МШ, Котлобовский ВИ, Шабунин АВ. Экстренная эндоскопическая хирургия. Москва; 2018.
9. Шалимов АА, Саенко ВФ. Хирургия органов брюшной полости. Киев: Здоровья; 2015.
10. Cuschieri A. Laparoscopic surgery of the digestive tract. London: Springer; 1992.
11. Geis WP. Minimally invasive surgery in abdominal pathology. Surg Clin North Am. 1996;76:451-63.
12. Mouret P. From the first laparoscopic cholecystectomy to the frontiers of laparoscopic surgery. World J Surg. 1991;15:732-7.
13. Perissat J, Collet D, Belliard R. Gallstones: laparoscopic treatment—cholecystectomy, cholecystostomy, and lithotripsy. Surg Endosc. 1990;4:1-5.
14. Semm K. Operative manual for endoscopic abdominal surgery. Stuttgart: Thieme; 1987.
15. Zucker KA. Surgical laparoscopy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.